

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Jo'lanov Doniyor Qulmurodovich

MASALALAR YECHISH ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING
MATEMATIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL